

ДОЛЖНОСТНАЯ СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВА БАБУРИДОВ

Б.А.Гафуров

Гулистанский государственный университет, Кафедра “Социальных наук”, старший преподаватель

Аннотация: В статье приводятся сведения о должностных лицах, рангах, а также о их роли в государстве Бабуридов в Индии. Подчеркивается, что система должностных лиц была создана во время правления Акбара.

Ключевые слова: должность, должностные лица, система должностных лиц, зот, сувор, ранг, чиновник.

Одной из крупнейших стран мира в средние века была Индия с населением в 100 миллионов человек. Индия была феодальной страной, имевшей древнюю культуру, сельские общины, каждый крестьянин в которых владел земельным участком, а пастбища были общие; крестьяне совместно выполняли работы, нужные для поддержания орошения, и несли государственные повинности. В начале XVI века Индия была разделена на владения многочисленных мусульманских и индусских династий, и многие из них владели обширными землями, как Делийский султанат, Биджапур, Виджаянагар и другие [4, с.363].

Основатель империи Бабур уделял большое внимание системе взимания податей, то есть налогов. Как известно, на рубеже XV-XVI вв., особенно в первой четверти XVI века, в Северной Индии полностью дестабилизировалась государственная налоговая система, в результате чего ухудшилось положение народных масс. Отсутствие земельно-налогового законодательства и некоторые другие социально-экономические факторы натолкнули Бабура на идею написать сочинение, где были бы изложены основные нормы мусульманского закона. Так появился его труд «Мубайин» (1521 г.), написанный в стихах на тюркском языке. Третья глава этой книги, озаглавленная «Китаб ат-закаат», полностью посвящена налоговым системам Средней Азии, Афганистана и Индии [1, с. 55]. Ж.З.Собиров в своей статье [Собиров] приводит учрежденные Бабуром должности шубадор, девонбеги, фавждор, садр, амин, битикчи, хазиначи, вокеанавис и задачи этих должностных лиц. Шубадор или нозим считался хокимом области, ему подчинялись девон, бахиш, фавждор, кутвол, кози, садр, амин, битикчи, хазиначи, вокеанавис, конунгуй, натвори. Девонбеги был следующим по рангу должностным лицом и контролировал деятельность казны. Ему подчинялись фавждоры и амины, которые обеспечивали приход налогов и других поступлений в казну. Фавждор командовал войсками в порученной ему области, помогал шубадорам в обеспечении законности и наказании повинных, аминам - в сборе налогов, кази и мухтасибам - в обеспечении законопослушания и порядка [6]. Садр контролировал поступление доходов из освобожденных от податей и сюргалов земель, религиозных пожертвований, был ответственным за духовную работу. Амин отвечал за освоение и повышение плодородности земель, землеустройство и осуществлял контроль за работой каркуна, мукаддама и патвориса. Битикчи следил за деятельностью аминов по сбору налогов в кишлаках и так далее. То есть в государстве Бабура и Бабуридов все должностные лица имели свои обязанности (как это было и в других государствах того времени).

Государство Мирзы Бабура было абсолютной, самодержавной монархией, основывалось на унитарном, авторитарном методе управления, что было вполне естественным, необходимым и законным методом управления для средневековых военно-феодальных государств. Социальный состав, социальные классы и ранги в огромном, многосоставном, полиэтническом и поликонфессиональном государстве Бабура и Бабуридов формировались путем объединения тюркских, монгольских классов и сословий с афганской пуштунской знатью, индийскими раджам, гуранами, пандитами и т.д. В государстве Бабура были возможности для мира и процветания, занятия наукой и творчеством, мирно работать

[3, с.176].

Согласно разных источников в 1571 или в 1574 году Акбар-шах объявил систему чиновничества (мансабдар), и его указ оставался в силе до упадка династии Бабуров. Согласно этой системе, введенной Акбаром, должности в армии и государственные должности делились на разные названия и звания. Число чиновников колебалось от двадцати «зотли» до сорока тысяч «зотли», причем чем насколько больше «зотли» был чиновник, тем большее количество конницы (кавалерии) он должен был содержать, вооружать их оружием и отправлять в бой. Но была и такая сторона карьерного вопроса, что они не всегда содержали конницу, соответствующую уровню их «зот». Поэтому они старались максимально сократить численность кавалерии, тратя выдаваемое государством жалованье, а точнее, большую часть земельного налога (ренты), взимаемого с джагирских земель, отдаваемых в обмен на жалованье, на свои личные интересы. Постепенно, когда это положение стало официальным, когда чиновники были назначены на звание (мартаба), им указывали, сколько суворов они должны держать. Однако на практике использовался и такой опыт, что чиновник, хорошо выполнявший свои обязанности, награждался повышением «зот», т.е. ему давали лишнее - изофа, а конница оставалась прежней, или уменьшали количество конницы, с сохранением количества «зот». Например, согласно приказной системе Акбара, военно-феодальный чиновник имел под своим началом от 200 до 500 всадников, амир - от 500 до 2500 всадников, амири аъзам - 3000 и более всадников. Зот, у которого было более 5000 лошадей, передавался в основном особям, принадлежащим к семейству падишаха [5, б. 466-467].

Таким образом, можно сказать, что система мансабдари относится к системе оценок, которая использовалась правителями-бабуридами для определения ранга и заработной платы мансабдара (чиновника). Чины эти относятся к знати, занимавшей различные важные должности в администрации Империи Бабуридов. Их назначения и увольнения были в руках правителя. Военная администрация также была организована через **систему мансабдари**. Мансаб - в переводе с арабского означает «ранг» и офицеров со званиями называли «мансабдар». В период Империи Великих Моголов существовало 33 категории мансабов в диапазоне от 10 до 10 000 рангов. Более 5000 мансабдаров были зарезервированы для принцев и членов королевской семьи. Эта должность не передавалась по наследству, и мансабдарам платили наличными или предоставляли большие участки земли, называемые **джагирами**.

Их можно было повышать в звании, понижать в должности или переводить. От каждого мансабдара требовалось поддерживать дисциплину и обеспечивать обучение своих солдат. Они должны были содержать свои семьи, платить солдатам и содержать животных из доходов, полученных от джагиров. Мансабдары должны были содержать определенное количество лошадей в зависимости от их ранга, перевозить фиксированное количество слонов, верблюдов, мулов и повозок. Также соблюдалась система составления списков солдат и клеймения лошадей. Акбар попытался объединить три основные административные ветви власти - аристократию, армию и бюрократию в рамках этой системы. Во времена Акбара количество мансабдаров составляло примерно 1800 человек. Во времена Аврангзеба насчитывалось около 14 500 мансабдаров.

Мирбакши в основном давал предложения по набору мансабдаров: 1) всем расам и религиям было разрешено претендовать на государственную работу; 2) любой желающий поступить на королевскую службу должен был подать прошение через дворянина, который представлял Таджвиза правителю; 3) мансабдары придерживались определенной иерархии:

- Амир-аль-Умаро (**Амир амиров**) - их ранг был выше 5000.

- **Амир-аль-Кабир (Великий амир)** – их ранг был выше 1000.

- **Амир** - они относятся к тому административному чиновнику, чей ранг был 1000 или ниже.

Двойное представление мансаба выглядит следующим образом: 1) зот - **в нем** указывался ранг в администрации, а также зарплата мансабдара; 2) сувор - он представлял звание кавалерии, а также количество лошадей и кавалеристов, которых содержит. Положение,

которое занимает мансабдар, зависит от зот и на основе как зот, так и сувор. Мансабдары первого класса - это те, у кого равное количество сувор и зот. Мансабдары второго класса - это те, у кого количество сувор равно половине количества зот. Мансабдары третьего класса - это те, у кого количество сувор меньше количества зот.

Зарплата мансабдаров была бы соизмерима с их званиями. Мансабдары, получавшие плату земель, известны как джагирдары, которые имели право собирать доход с участка земли. Мансабдары, принимавшие оплату наличными, были известны как накди. Должность мансабдара не передавалась по наследству.

Новая система мансабдари, представленная Акбаром, оказалась очень успешной для его подданных, поскольку в ней работало много нуждающихся людей. Эта система была устойчивой системой, которую Акбар использовал для реорганизации армии. С помощью мансабдари он попытался установить связь между властью вождя и феодализмом. Некоторым мансабам в период Великих Моголов разрешалось набирать солдат из своего племени и вероисповедания, но от них требовалась беспрекословная верность центральному правительству. Тем не менее, у системы мансабдари были и недостатки. Большинство мансабов в период Империи Великих Моголов были иммигрантами, и не испытывали особой привязанности к Индии, и Акбар не смог организовать национальную армию с их помощью. Более того, поскольку бойцы отбирались мансабдарами и получали жалованье и продвижения по службе, они оставались верны им, а не императорам Великих Моголов. Центральное правительство не проводило систематической подготовки солдат перед началом войн, их пригодность всегда вызывала сомнения, а их вооружение и стандарты вызывали возражения. Провал Калинджарской экспедиции продемонстрировал военную слабость Бабуридов. Меры для укрепления вооруженных сил были предприняты во время правления Акбара. Ни один правитель после него не прилагал сколько-нибудь значительных усилий для развития и организации армии.

Таким образом, в Империи Великих Моголов система мансабдари использовалась для ранжирования гражданских и военных чиновников. Система мансабдари, созданная под руководством Акбара, укрепляла свой фундамент на протяжении всего короткого правления Акбара. Увеличение числа мансабдаров во времена Аврангзеба привело как к аграрному кризису, так и к кризису джагирдари; что привело к краху системы мансабдари. Во время правления Акбара доходы, собираемые мансабдарами со своих джагиров, шли на выплату назначенного им жалованья. Эти джагиры также были тщательно оценены, чтобы этот джагир был равен зарплате мансабдари. В более поздние времена джагиров стало не хватать, и их размер также стал уменьшаться. В период Аурангзеба доходов, которые собирали мансабдары, было недостаточно для выплаты назначенной им заработной платы, и со временем это привело к полному разрушению системы.

В заключение следует сказать, что система мансабдари функционировала как система оценок офицеров в соответствии с их зарплатой и званием. Она включала все аспекты управления всей империей, включая гражданские, военные и финансовые вопросы.

Список использованной литературы:

1. Алиев А. А. Завещание Тимура и Мухаммед Бабур. // Вестник КРСУ, 2015. Том. 15. № 6. С. 53-56.
2. Гафуров Б.А., Холназарова Д.М. Отражение социальной и религиозной политики Бабура в его завещании // Наука и образование сегодня. 2016. №4 (5). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-sotsialnoy-i-religioznoy-politiki-babura-v-ego-zaveschani>
3. Гафуров Б.А. Вопросы социальной политики и защиты населения в Индийском государстве Мирзо Бабура. // Тамаддун нури. 2024. №8. - С.172-176.
4. Низомиддинов Н.Ф. Буюк Бобурийлар тарихи (XVI-XIX асп). – Т.: Фан ва технология, 2012. – 516 б. <https://library.tsdi.uz/storage/books/March2022/icmXDtg1pmSNwkaCWpmX.pdf>

5.Собиров Ж.З. Бобурийлар давлатида сарой мансаблари // Academic Research in Educational Sciences. Volume 3 | Issue 5 | 2022| P.726-728.